

Ueber den Sahih des Buchârî.

Von

Dr. Ludolf Krehl.

Seitdem vor mehr als zwei Jahrhunderten der Islâm und die an ihn sich nothwendig knüpfenden Untersuchungen über das Leben seines Stifters Muḥammed in den Kreis der Arbeiten europäischer Orientalisten und Historiker gezogen worden sind, geht wie ein rother Faden durch alle Werke, welche diesen Gegenstand theils polemisch, theils nur historisch behandeln, die Anführung der Sunna des Buchârî. So lautet gewöhnlich das Citat. Die Schriftsteller verschiedenster Farbe und verschiedensten Werthes berufen sich auf das bei den sunnitischen Muḥammedanern kanonische Ansehen dieses Werkes und verlassen sich getrost auf ihre vorangehenden Gewährsmänner, ohne an die Quelle zu gehen, die bis jetzt ziemlich tief im Staube unserer Bibliotheken vergraben gelegen hat.

Wenn irgend etwas, so zeugt ganz gewiss diese häufige Benutzung zum mindesten für den relativen Werth eines Werkes. Aber dies nur Relative erhebt sich zu einer höheren Potenz, wenn man bedenkt, dass Buchârî's Traditionswerk für die besten arabischen, persischen und türkischen Schriftsteller aller Zeiten eine reiche Quelle der Kenntniss von den Aussprüchen und Handlungen Muḥammed's geworden ist.

Nichts desto weniger ist die grosse Sammlung von Ueberlieferungen aus dem Munde und dem Leben des Muḥammed, welche Buchârî im dritten Jahrhundert der Hîgra veranstaltete und unter dem Titel: *El-ġâmi' el-ṣahîḥ* bearbeitete, im Allgemeinen nur fragmentarisch nach Citaten bekannt. Schon *d'Herbelot* weist in seiner orientalischen Bibliothek unter den AA. Bokhari und Sahih Al-Bokhari nach ¹⁾, welchen grossen Werth die Muḥammedaner selbst diesem berühmten Werke beilegen und *Joseph von Hammer-Purgstall* hat verschiedene Male, in den Fundgruben des Orientes und später in den Wiener Jahrbüchern, durch Auszüge aus demselben klar bewiesen, dass die Herausgabe des *El-ġâmi'*

1) Vgl. *Hottingeri* Promptuarium s. Bibliotheca Orientalis. S. 163 ff. *Assemani* Catalog. Codd. Mscr. orr. Bibliothecae Mediceae Laurentianae et Palatinae. Florentiae 1742. S. 286 ff.

El-*ṣaḥīḥ* für die Erkenntniss und das Verständniss des Islâm und seiner ersten Geschichte ein unabweisbares Bedürfniss ist. Ungeachtet dieser wiederholten, dringenden Aufforderung des berühmten Nestors der deutschen Orientalisten, und trotz des Umstandes, dass das kanonische Ansehen, in welchem Buchârîs grosses Werk bei den orthodoxen Muhammedanern steht, die baldige Verbreitung einer Ausgabe desselben in dem Orient in ziemlicher sichere Aussicht stellt, hat meines Wissens noch keiner unserer Orientalisten Hoffnung gemacht, dass er an das Werk gehen wolle.

Ich kann nicht umhin, hier den Namen meines für die Wissenschaft zu früh gestorbenen Freundes *Louis Jules Dollfus* aus Bièvre bei Paris, zu erwähnen, welcher 1846 in Leipzig begann, das mehr als 1300 Folio-Seiten füllende Werk des Buchârî aus einer Handschrift der Leipziger Stadtbibliothek abzuschreiben und als er etwa den dritten Theil des Ganzen copirt hatte, durch den Tod von der Fortsetzung eines Werkes abgerufen wurde, dessen Bearbeitung seinen Namen der gelehrten Welt bekannt machen sollte. Ich erhielt, was der selige *Dollfus* abgeschrieben hatte, von Paris im October 1848 zugesandt und entschloss mich die Abschrift zu vollenden und das Ganze zu bearbeiten. Durch unausgesetztes Studium des *Saḥīḥ*, von welchem, wie schon erwähnt, die Leipziger Stadtbibliothek eine ausgezeichnete, mit zahlreichen Anmerkungen versehene Handschrift besitzt, welche Prof. *Fleischer* in seinem Manuscripten-Catalog Nr. CLXXX weiter beschrieben hat, wurde ich von der grossen Bedeutung desselben für die Erkenntniss des Islâm vollkommen überzeugt und hoffe nun dass diese Ueberzeugung mir helfen wird, die grossen Hindernisse, welche sich der Bearbeitung eines so umfangreichen Werkes entgegenstellen, zu überwinden.

Die ausführlichste und gründlichste Charakteristik des *El-ġâmi' El-ṣaḥīḥ* von Buchârî, welche ich kenne, hat Hâġî Chalfa in seinem grossen bibliographischen Wörterbuche (hrsg. v. *Flügel*, Bd. 2, S. 512 ff.) gegeben. Es würde mich zu weit führen, wenn ich den weitläufigen Artikel hier vollständig wiedergeben wollte, in welchem er alle die Vorzüge, welche das Werk des Buchârî vor den fünf übrigen grösseren Traditionssammlungen, namentlich vor der des Muslim voraus hat, erwähnt und eine weitere Geschichte der Auslegung desselben giebt. Ich beschränke mich lediglich nur darauf, den Hauptinhalt der Stelle anzugeben, in welcher Hâġî-Chalfa das Urtheil, welches der Imâm El-Nawawî, einer der bekanntesten Commentatoren ¹⁾

1) Sein Commentar, welcher den Titel شرح قطعة البخاري führt, wird in den Anmerkungen der Leipziger Handschrift Nr. CLXXX oft erwähnt; vgl. über denselben *Wüstenfeld* über das Leben und die Schriften des Scheich el-Nawawî. S. 52.

des Werkes von Buchârî, über dasselbe gefällt hat, anführt. Danach haben die berühmtesten Gelehrten des Islâm die beiden, Sahih betitelten, Traditionswerke des Muslim und Buchârî für die nächst dem Kur'an grössten islamischen Werke gehalten, dem des Letzteren aber rückhaltslos die erste Stelle eingeräumt, wie dies auch Muslim selbst gethan, welcher gestand, dass es kein diesem gleiches Werk über die Traditionswissenschaft gebe. Dieser dem Buchârî gern zugestandene Vorrang gründet sich zunächst auf die grosse Vorsicht, mit der er bei der Auswahl der aufzuzeichnenden Traditionen verfuhr und die Glaubwürdigkeit der Gewährsmänner prüfte, welche die erhabenen Aussprüche des Propheten und die verschiedenen Züge aus seinem Leben und Wirken von Generation zu Generation fortpflanzten. Er machte es sich zur Bedingung, nur solche Traditionen aufzuzeichnen, die sich auf die Autorität eines glaubwürdigen Mannes stützten und ununterbrochen auf den Propheten oder seine Genossen zurückführen liessen. Daraus erklärt sich, dass er viele Traditionen, welche sich in anderen Sammlungen finden, als unächt zurückwies. Ein weiterer Vorzug, welcher dem Werke des Buchârî vor andereu ähnlichen zukommt, liegt in der systematischen und übersichtlichen Anordnung, wonach er die einzelnen einen gleichen Gegenstand behandelnden Traditionen in Bücher zusammenordnete und dazu die Stellen des Kur'an schrieb, welche entweder die Traditionen erläutern oder von diesen Licht erhalten.

Alle diese Vorzüge haben die muhamedanischen Theologen gebührend anerkannt, und durch die häufige Benutzung des grossen Werkes und dadurch, dass mehr als 60 der Bedeutendsten von ihnen Commentare und Supercommentare zu demselben schrieben, welche Hâgî-Chalfa a. a. O. namentlich aufzählt, klar bewiesen, dass sie dem Sahih ein mehr als gewöhnliches, ein kanonisches Ansehen zuschreiben, dessen Inhalt für dogmatische und rechtliche Fragen heute noch entscheidend ist.

Wenn meines Erachtens das bisher Gesagte wenigstens in weiteren Umrissen bewiesen hat, dass das Unternehmen einer Bearbeitung und Herausgabe des Sahih von Seiten des Nutzens für den muhamedanischen Orient genügend gerechtfertigt ist, so kann ich es dennoch nicht unterlassen, kurz anzudeuten, was speciell für unsere sprachlichen und geschichtlichen Studien dadurch gewonnen wird.

Die Abfassung und Zusammenstellung des Werkes fällt in eine verhältnissmässig frühe Zeit, in welcher die Classicität der älteren arabischen Sprache, el-luga, durch die allseitige Berührung der Araber mit Nichtarabern sich zwar schon theilweise verwischt hatte, in welcher es aber noch sehr wohl möglich war, durch mündliche Ueberlieferung die dem Muhammedaner heiligen und darum dem Gedächtniss nach Form und Inhalt tiefer eingepprägten Aussprüche und Erzählungen aus dem Munde und dem Leben des

Propheten in ziemlich unveränderter Form zu erhalten. Bekanntlich ist es eine Hauptaufgabe der arabischen Nationallexikographen bei ihren sprachlichen Forschungen auf die classische ältere Sprache zurückzugehen, — wie dies Lane (Bd. III. d. Ztschr. S. 90 ff.) dargethan hat — und den ganzen Wortschatz derselben zu bearbeiten. So hoch man nun auch den wissenschaftlichen Werth ihrer Arbeiten anschlagen muss, so muss doch der europäische Orientalist unumgänglich nothwendig durch beständige Einsicht in diese älteren Sprachdenkmale die Forschungen der Späteren controliren können. Dies ist uns bis jetzt rücksichtlich des Kur'ân und älterer Gedichte der Hamâsa, wie der Mo'allakât möglich gewesen, da diese uns gedruckt vorliegen. Da aber die Tradition einen integrirenden Theil der Luga bildet und ihrem Umfange nach sehr bedeutend ist, so wird jene Controle so lange unvollständig bleiben, als wir nicht die Tradition in einem kritisch bearbeiteten Text gedruckt vorliegen haben, da vollständige Handschriften des Buchârî in unseren Bibliotheken selten zu finden sind.

Was sodann den *historischen* Nutzen betrifft, welcher für den europäischen Orientalisten aus einer Ausgabe des Werkes von Buchârî entspringt, so hoffe ich, dass statt aller weiteren Beweise für denselben die hier folgenden Inhaltangaben genügen werden. Ich bin weit davon entfernt, den ganzen geschichtlichen Inhalt des *Sahih* für einen wirklich beglaubigten zu halten, da der Islâm mit allen Religionen das gemein hat, dass das Leben seines Stifters bis in seine einzelsten Züge durch die geschäftige Sage vielfältig ausgeschmückt worden ist. Dieser Schmuck ist dem frommen Muhammedaner durch Ueberlieferung und Erziehung, welche seine historische Anschauung von der erhabenen Vorzeit bedingt, heilig geworden und er selbst nicht im Stande, den historischen Hintergrund seiner Religion mit nüchternem, vorurtheilsfreiem Blick zu betrachten, des ihn dicht umschliessenden sagenhaften Gewandes zu entkleiden und wahrhaft geschichtlich darzustellen. Dies ist vielmehr die Aufgabe derer, welche ausserhalb des Islâm stehen und dadurch von vornherein befähigt sind, den Blick über die Schranken zu erheben, welche Erziehung und Umgebung dem Muhammedaner stellen. Wie viel mythisches Beiwerk nun auch das Ganze enthalten mag, so ist doch ein bedeutender, wahrhaft geschichtlicher Kern nicht wegzuleugnen und, in so weit er sich wirklich bei genauerer Untersuchung als solcher herausstellt, zu benutzen. Ich habe hier vorzüglich den Theil des Werkes im Auge, der sich mit der Biographie Muhammed's beschäftigt und die von diesem unternommenen Kriegszüge (كتاب المغازي) behandelt. Historisch wichtig sind ausserdem andere Theile der prophetischen Ueberlieferung insofern, als sie dunkle Stellen des Kur'ân erläutern und aufhellen und bei Entscheidung rechtlicher und dogmatischer Fragen noch heute für die

muhammedanischen Rechtsgelehrten und Theologen maassgebend sind. Alle unsere Kenntniss des muhammedanischen Rechtes und der muhammedanischen Dogmatik bleibt lückenhaft, so lange wir nicht neben dem Studium des Kur'an auch auf das der Ueberlieferung, als auf die zwei Hauptquellen derselben, zurückgehen. Der Inhalt beider bedingt die gesammte rechtliche, wie religiöse Lebensanschauung des orthodoxen muhammedanischen Orientes, für dessen Erkenntniss jetzt so Grosses gethan wird: auf beiden ruhen alle Ritual- wie bürgerlichen Gesetze des Islâm, welche heute noch bei den sunnitischen Bekennern desselben rechtliche Geltung haben. Ist nun überhaupt die Religion Muhammed's eines der grössten religionsgeschichtlichen Phänomene und deshalb ein der historischen Erkenntniss vollkommen würdiger Gegenstand, so ist dies selbstredend auch die Quelle desselben.

Das Leben des Autors des El-ġâmi' el-ṣaḥiḥ (auch الجامع الكبير oder صحيح البخارى genannt) ist in Kürze folgendes¹⁾:

Abû 'Abd-allâh Muhammed b. Ismâ'il El-G'o'fi El-Buchârî wurde am 13. Shawwâl 194 d. H. zu Buchâra geboren, wo er von mehren bekannten Lehrern den ersten Unterricht empfing und in frühester Jugend (es wird sein zehntes Lebensjahr genannt) sich auf das eifrigste Studium der Traditionen, welche er auswendig lernte, legte, bis er in seinem sechzehnten Jahre mit seiner Mutter und seinem Bruder die Pilgerreise machte. Zu Medîna, wo er die berühmtesten Religions- und Rechtslehrer hörte, verfasste er ein grosses Geschichtswerk, von welchem er später eine mittlere und eine kleinere Ausgabe besorgte, und hörte dann in Mekka, wo er sich längere Zeit aufhielt, die Vorträge anderer Gelehrten. Sein frommer Eifer für die Traditionen, deren er alle zu sammeln schon früh beschlossen hatte, trieb ihn zu den ausgedehntesten Reisen an; er durchwanderte Aegypten, Irâk, Higâz, Syrien und besuchte Bagdâd, damals den berühmtesten Sitz muhammedanischer Wissenschaft und Gelehrsamkeit, und hörte auf seinen weiten Wanderungen nach seiner eignen Angabe mehr als tausend Lehrer. Nach einem fünfjährigen Aufenthalte zu Bašra, wo er alle bisher gehörten Ueberlieferungen aufschrieb, und nach einer ungefähr sechszehnjährigen Abwesenheit kehrte er nach Buchârâ mit einer Sammlung von 600,000 Ueberlieferungen zurück, welche er zum Theil sehr fest im Gedächtniss hatte. Wie übertrieben auch die Erzählungen von der Stärke seines Gedächtnisses sein mögen, jedenfalls muss dieselbe ausserordentlich gross gewesen sein. Nur ein Beispiel genüge. Abul'feda erzählt,

1) Vgl. Rink in d. Fundgruben des Orientes II, 201 ff. v. Hammer ebendas. I, 144 ff. Abu'lfeda Ann. moslem. II, 236 ff. Ibn-Challikâni vitae Nr. 580. El-Nawawî Tahzîb el-asmâ, herausg. v. F. Wüstenfeld S. 41-4v — d'Herbelot a. a. O.

mehre Traditionslehrer zu Bagdad hätten sich verabredet, seine Genauigkeit zu prüfen. Zu dem Ende hätten sie zehn von ihren Schülern aufgetragen, dass jeder von ihnen zehn Ueberlieferungen auswählen, die Reihen der Ueberlieferer verwirren, den Text verunstalten und dieselben in dieser corruptirten Gestalt vor Buchârî vortragen solle. Als dieser die Ueberlieferungen der Reihe nach anhörte, gestand er, sie so nicht zu kennen, stellte aber aus dem Gedächtniss alle, sowohl die Reihen der Ueberlieferer, als den Text der Worte, wieder her.

Aus jener grossen Masse echter und falscher Ueberlieferungen wählte er dann mit der scrupulösesten Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit 7275 aus und schrieb keine derselben nieder, ohne vorher die gesetzmässige Waschung und zwei Gebete verrichtet zu haben. Das grosse Werk ist die Frucht eines Fleisses von mehr als 32 Jahren. Nachdem Buchârî die Auswahl und Sichtung in 16 Jahren vollendet hatte, gerieth er in Streit mit Châlid, dem damaligen Emir von Chorâsân, welcher ausbreitete, Buchârî halte es mit der Meinung der Mo'faziliten, welche behaupteten, dass alle Handlungen des Menschen, die guten und die bösen, von Gott herrühren und ihm zuzuschreiben, ja dass der Kur'an erschaffen sei. Obwohl Buchârî sich von der grundlosen Anschuldigung vollkommen reinigte, musste er doch Buchârâ verlassen; er begab sich nach Chartenk (خرتنگ), einem zwei Parasangen von Samarkand gelegenen Städtchen, zu einem Verwandten, bei welchem er 62 Jahre alt, (nach Ibn-Challikân) am Abend vor dem Feste des Fastenbrechens (عيد الفطر) d. l. Shawwâl d. J. 256 d. H. starb.

Von Handschriften des Sahih von Buchârî giebt es in Europa ziemlich viele, unter diesen aber leider wenig vollständige¹⁾.

Joseph von Hammer-Purgstall hat in den Wiener Jahrbüchern (75—79. Jahrg.) eine vollständige Uebersicht über den Inhalt des Sahih des Buchârî durch Mittheilung von 3828 Ueberschriften der einzelnen Abschnitte gegeben. Ich verweise auf diese Arbeit, da ich nur die Bücher desselben verzeichne²⁾, obwohl die mir vorliegende Leipziger Handschrift hier und da mehr solcher Ueberschriften enthält, als die, welche von Hammer-Purgstall zu diesem

1) Herr Prof. Wüstenfeld hat die Güte gehabt, mir folgende, von denen mir einige durch Cataloge schon bekannt waren, anzugeben: Biblioth. Bodlej. I. No. 88. 89. 93. 94. 99. 101. 103. II. No. 36. 39. Bibl. Escur. 1438. Bibl. Dresd. 374. 375. Bibl. Gothan. 68. (No. 69. und 28 enthalten, wie ich aus eigner Erfahrung weiss, Theile des Commentars von El-Kermâni zu dem Sahih). Bibl. Lugdun. Cod. 170. 171. 620. Bibl. Medicea a. a. O. Cod. 141—147. Bibl. Paris. nat. Cod. 392. Hammer-Purgstall's Handschr. 248. Bibl. Senat. Lips. 180—184. Hamburger Stadtbibliothek No. 67.

2) Dasselbe hat Hottinger a. a. O. freilich unvollständig gethan. Eben diese Unvollständigkeit macht, wie ich hoffe, meine Arbeit nicht überflüssig.

Zwecke benutzte. Jene ist fast vierhundert Jahr älter als diese, (vollendet im Jahre Chr. 1398) und zeichnet sich in jeder Art vor ähnlichen arabischen Handschriften aus. Sie enthält ausser dem vollständigen Text mit Varianten zahlreiche Anmerkungen aus den Commentatoren, theils grammatischen, theils realen Inhalts.

Dieselbe ist in vier, an Umfang ziemlich gleiche Theile (أرباع) getheilt, von denen jeder in grössere (meist كتاب, seltener أبواب oder باب überschrieben) und kleinere Abschnitte (باب) zerfällt. Jene scheiden sich durch das stets hinzugefügte بسم الله leicht aus. Jedes einzelne باب hat in den meisten Fällen eine eigne Ueberschrift, welche entweder seinen Inhalt kurz angeibt, oder die Kur'ân-Stelle nennt, an welche das Capitel sich anlehnt.

Der erste Theil füllt 329 Folienseiten (27 Zeilen auf der Seite) und enthält folgende Bücher: 1) باب كَيْفَ كَانَ بَدْؤُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ

الله صلعم; über den Anfang der Offenbarung, wie sie dem Gesandten Gottes mitgetheilt wurde, mit Anlehnung an Sur. 4, 161. Dieser Abschnitt enthält schon von Weil und früheren Biographen Muhammeds mitgetheilte Erzählungen über diesen Gegenstand und unter Anderem auch die von der Mission des Propheten an Heraklius und den Brief an diesen, welchen Gagnier in s. Ausgabe von Abulfeda's Vita Muham. S. 94. wörtlich aus Buchârî anführt. — 2) كتاب الايمان das Buch vom Glauben, welches in 42 أبواب zerfällt und von den Merkmalen handelt, durch welche der Glaube des Muslim im Leben sich kund thut. — 3) كتاب العلم, das

Buch vom Wissen, in 53 أبواب — 4) كتاب الوضوء, Von der (gesetzlichen) Waschung der Glieder und des Gesichtes, in 75 أبواب. Der bekannte minutiöse Rigorismus, mit welchem der Islâm seinen Bekennern die Ritualgesetze auferlegt, lässt leicht schliessen, wie genau und umständlich alle Manipulationen, deren es bei der Waschung bedarf, hier vorgeschrieben werden. Muradgea d'Ohsson hat alle diese Gebräuche weitläufig auseinander gesetzt in s. Schilderung des othoman. Reiches übersetzt v. Beck I, 236 ff. —

5) كتاب الغسل Von der Abwaschung (des ganzen Leibes), in 29 (bei v. H. 50) أبواب. Der ziemlich grosse Zahlenunterschied der أبواب dieses Buches in den 2 Handschriften erklärt sich dar-

aus, dass in der Wiener die Ueberschrift كتاب الغسل etwas früher als in der Leipziger steht. Meinem Dafürhalten nach ist diese Umstellung in der Wiener Handschrift nicht richtig und der Abschreiber zu derselben dadurch veranlasst, dass in einigen Ueber-

schriften der ابواب des كتاب الوضوء öfter das Verbum غسل vorkommt; alle diese Kapitel hat er aus diesem äusserlichen Grunde zu dem كتاب الغسل gezählt, als ob غسل nicht überhaupt „waschen“ bedeuten und sein Begriff auf einzelne Glieder bezogen unter den gesetzlichen Begriff des وُضُوءِ, des Abwaschens einzelner, bestimmter Glieder subsumirt werden könnte. Mit der Eintheilung der Leipziger Handschrift stimmt übrigens eine ziemlich alte Pariser Handschrift (Bibl. Nat. Arab. 242 ancien fonds) vom Jahr d. H. 833, deren Copie vom seligen Dollfus mir vorliegt, überein. — 6) كتاب الحيض *Von der monatlichen Reinigung.* Die Menstruation des Weibes führte bekanntlich schon nach der Ansicht der Juden Verunreinigung herbei (vgl. Ewald, *Alterthümer des Volkes Israel* S. 216.) und das Gesetz schrieb daher eine Reinigung Alles dessen, was mit ihr in Berührung gekommen war, vor; Muhammed folgt hierin vollständig dem Moses. Das Buch zerfällt in 30 ابواب. — 7) كتاب التيمم *Von der Reinigung mit Sand* (in dem Falle, dass das zur Abwaschung nöthige Wasser mangelt), in 9 ابواب. Der Zustand gesetzlicher Reinigung ist Bedingniss der Annahme des Gebetes von Seiten Gottes, wie Muhammed im zweiten Kapitel des كتاب الوضوء sagt: لَا يَقْبَلُ صَلَوةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ, darum hat Buchârî die Aussprüche über die طهارة, wie Bagawî in seinem Traditionswerk *El-masâbîh* ¹⁾ die 4 Bücher überschreibt, richtig den Abschnitten über das Gebet vorausgeschickt, welches dem Islâm, weil die Erhebung der frommen Seele zu Allâh, als das Hauptwerk des Glaubens gilt. — 8) كتاب الصلوة *Von dem (kanonischen) Gebet.* Das Buch theilt in 110 ابواب Aussprüche und Erzählungen von Sitten Muhammed's mit, welche entscheiden, in welcher Kleidung, worauf, in welcher Stellung des Körpers, mit welcher Richtung des Gesichtes u. s. w. der wahre Muslim beten müsse. — 9) كتاب مَوَاقِيَتِ الصَّلَاةِ *Ueber die (festgesetzten) Zeiten des (kanonischen) Gebetes*, in 42 ابواب. — 10) كتاب الأذان *Ueber den Gebetausruf*, in 161 ابواب. In dies Buch ist unstreitig Vieles gestellt worden, was genau genommen zu dem Buche allgemeineren Inhaltes, dem achten, gehört, wofür auch die von J. von Hammer-Purgstall a. a. O. Bd. 75. Anzeige-

1) *Fleischer*, Catalog. Codd. Mscr. bibl. Senat. Lips. S. 466. *Misheät-ul-Masâbih*, etc. by Capt. A. N. *Matthews*. Calcutta 1809. I, 70 ff.

Blatt S. 12. erwähnte Randbemerkung in der Wiener Handschrift spricht. — 11) كتاب الجمعة *Von dem Freitag*, d. i. von den am Freitag zu verrichtenden Gebeten, in 39 أبواب. — 12) أبواب صلوة *Von dem Gebete der Furcht*, in 6 أبواب. Ueber dies Gebet, welches den Kriegern vor oder in der Schlacht vorgeschrieben ist, s. *Muradgea d'Ohsson a. a. O. v. Beck* I, S. 368. Weil Muhammed S. 141. — 13) أبواب العبيدتين *Von (dem Gebete an) den zwei Festen*, in 26 أبواب. Ueber das Gebet an den zwei Festen, dem grossen und kleinen Beirâm, s. *Mur. d'Ohsson a. a. O. I, S. 352.* — 14) كتاب الوتر *Von dem Gebet vor Anbruch der Morgenröthe*, welches im dritten Theile der Nacht gebetet werden muss, in 7 أبواب. — 15) كتاب الاستنسااء *Von dem Gebet um Wasser (bei eintretendem Wassermangel)*, in 29 أبواب. Vgl. über dieses *Mur. d'Ohsson a. a. O. I, S. 360.* — 16) أبواب الكسوف (d. h. الصلوة الكسوف) *Von dem Gebet zur Zeit der Sonnen- und Mond-Finsterniss*, in 20 أبواب. Ich übersetze الكسوف absichtlich durch „Sonnen- und Mond-Finsterniss“ obgleich die Lexika für Letzteres als eleganter خسوف anführen. Dies erleidet speciell auf die Ueberschrift dieses Buches keine Anwendung, da dasselbe in 2 Unterabtheilungen zerfällt, deren erste vom كسوف الشمس und deren zweite vom كسوف القمر (sic!) handelt, das الكسوف in der Ueberschrift also Beides umfasst. — 17) أبواب سجود القرآن *Von dem Niederfallen vor dem Kur'ân*, in 32 أبواب. — 18) كتاب التهجد *näml. Vom Wachen (bei Nacht)*, in 36 أبواب. — 19) باب فضل *Von dem Vorzug des Gebetes in dem Tempel zu Mekka und Medina*, in 24 أبواب. Obgleich dies Buch in der Leipziger und Pariser Handschrift باب überschrieben ist, so zeichnet doch das in beiden überschriebene بسم الله dasselbe als ein grösseres Buch aus. Das sechste باب dieses Buches führt die Ueberschrift: باب مسجد بيت المقدس, gehört also eigentlich gar nicht hierher. Vor dem siebenten, welches die Ueberschrift: باب استعانة اليد في الصلوة „über das Zuhülfenehmen der Hand bei

dem Gebet“ führt, hat die Pariser Handschrift *بِسْمِ اللّٰهِ*. Dies lässt vermuthen, dass hier die Eintheilung in Unordnung gerathen ist. Die Vergleichung von mehren Handschriften, als mir jetzt zu Gebote stehen, wird wohl auf die Spur der richtigen Vertheilung führen. Wahrscheinlich fehlt hier ein allgemeinerer Titel für die Abschnitte ziemlich verschiedenen Inhaltes. Mit besserem Rechte wird das folgende *باب* als Haupttitel eines grösseren Abschnittes

angesehen: 20) *باب ما جاء في السَّهْوِ اِذَا قَامَ مِنْ رَكَعَتِي الْفَرِيضَةِ* (20)

Ueber das Versehen, wenn (der Betende) nach Vollendung der zwei Rak'a's des vorgeschriebenen Gebetes aufsteht, in 9 ابواب. In der von Hammer-Purgstall benutzten Handschrift bilden das 12—20. Buch nur eines, das in 182 kleinere Abschnitte zerfällt. — 21)

كتاب الجنائز Von den Leichenbegängnissen, in 96 ابواب, mit Angabe der verschiedenen Gebräuche und ihrer Bedingungen, die man bei den Leichenbegängnissen beobachten soll. — 22) *كتاب الزكوة*

Von dem Almosen, in 78 ابواب. Die Pariser, eine Leydener Handschrift (vgl. Hottinger a. a. O. S. 166) und, nach einer Varianten-Angabe der Leipziger, auch andere trennen von dem Buch die letzten 9 Capitel ab und ordnen sie in einen Abschnitt, mit der

Ueberschrift *اَبْوَابُ قَرَضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ*, d. i. *Von dem am Ende des*

Fastens vorschriftsmässig zu gebenden Almosen; vgl. *Mur. d'Ohsson* a. a. O. I, 458, wo dies Almosen *österliches Almosen* genannt wird. Nach der Ueberlieferung besteht dies Almosen in einem Sa' Gerste, oder Weizen (طعام), oder Datteln, oder Rosinen (زبيب). — 23)

كتاب الحج Von der Wallfahrt, in 149 ابواب. Bei v. Hammer-Purgstall bildet dies mit den folgenden 3 Abschnitten ein Buch von 214

ابواب. — 24) *اَبْوَابُ الْعُمْرَةِ* Von dem Besuche der 'Omra (bei Mekka)

in 30 ابواب. — 25) *باب جزاء الصَّيْدِ وَتَحْوِهِ* in 27 ابواب. Dies bezieht sich auf das Verbot, so lange der Pilgrim mit dem Ihram (dem Pilgermantel) bekleidet ist, in der Umgegend von Mekka zu jagen; wer dies thut, muss für diese Sünde eine Genugthuung (جزاء) leisten; vgl. *Muradgea d'Ohsson* a. a. O. II, 72 ff. — 26)

اَبْوَابُ 10 Von den Vortrefflichkeiten Medina's, in 10 ابواب. —

27) *كتاب صلوة* (28) *اَبْوَابُ 67* Ueber das Fasten, in 67 ابواب. —

التراويح Von dem Gebete in den Nächten des Ramadân, in einem längeren, vier Ueberlieferungen enthaltenden *باب*; eine Unterabthei-

lung davon bildet das Capitel *باب فصل ليلة القدر* über die Vortrefflichkeit der Nacht des göttlichen Rathschlusses, welche in den Ramadân fällt, in 5 Abschnitten. — 29) *ابواب الاعتكاف* Ueber das fromme sich Zurückziehen in den Tempel (zum Behufe des Gebetes) in 19 *ابواب*. Bei v. H. bilden beide Abschnitte ein Buch von 26 Capiteln.

Der zweite Theil füllt 314 Folioseiten. Er behandelt hauptsächlich Sätze der Rechtslehre (*علم الفقه*), welche im Islâm bekanntlich eine Tochter der Theologie ist und in ihren Grundprincipien sich auf die Lehre des Kur'an und der Sunna stützt. Daher beide, Kur'an und Sunna, die Hauptquellen und Normen der Fetwâ's sind, welche die Mufti's über rechtliche Fragen jeglicher Art ausstellen. Der in dieser Beziehung sehr wichtige zweite Theil des Sahih von Buchârî zerfällt in folgende Bücher:

1) *كتاب البيوع* Von dem Kauf und Verkauf, in 112 *ابواب*. Das Buch stellt theils in Aussprüchen, theils in Erzählungen aus dem mustergültigen Leben des Propheten die Grundsätze dar, die der wahre Gläubige bei dem Handel zu befolgen hat, und durch welche er namentlich auch vor dem Wucher gewarnt wird. — 2)

كتاب السلم Von der Vorauszahlung oder dem Vorschuss, den man auf eine bestellte Waare leistet, in 8 *ابواب*. — 3) *كتاب الشفعة* Von dem Vorkauf (jus protimiseos) in 3 *ابواب*. — 4) *كتاب الاجارة* Ueber die Miethe, in 20 *ابواب*. Bei v. H. fallen beide Bücher in eines zusammen. — 5) *كتاب الحوالات* Von dem Uebertragen der Schuld (auf einen anderen, so dass dieser dieselbe für sich einzufordern berechtigt ist. Hottinger a. a. O. S. 160: *missio mandataria, qua quis alteri potestatem dat exigendi debiti vel amice*

vel violenter), in 3 *ابواب*. — 6) *كتاب الكفالة* Von der Bürgschaft, in 5 *ابواب*. — 7) *كتاب الوكالة* Von der Vollmacht, d. h. von den Fällen, in welchen man Jemand zu seinem Bevollmächtigten (وكيل)

machen darf und soll, in 16 *ابواب*. — 8) *كتاب المحرث والمزارعة*

Von dem Ackerbau und der Muzâra'a. Diese besteht darin, dass man einem ein Stück Feld zur Bebauung übergibt unter der Bedingung, dass er einen in concreten Fällen zu bestimmenden Theil des Ertrages als Lohn für die Arbeit erhält ¹⁾. In der

1) In dem Mishkât-ul-Masâbih führt dies Buch den Titel: *كتاب المزارعة* و *المساقاة*. Matthews (a. a. O. II, 48.) erklärt die Worte ganz richtig so: Musâkât signifies a man's giving over his trees in charge to another, to

Leipziger Handschrift enthält das Buch 19 أبواب, in der von Hammer-Purgstall benutzten Wiener fällt es jedenfalls unrichtig mit dem كتاب الوكالة zusammen. Nach einer Variante des Leipziger Manuscriptes beginnt mit dem 13. Capitel ein neues Buch mit der Ueberschrift كتاب احياء الموات, über das Urbarmachen un-

bebauter Erdstriche. Da mir bis jetzt über diesen 2ten Theil des grossen Werkes nur das eine Manuscript zu Gebote steht und dieses eben nur am Rande diese Variante hat, in der Wiener Handschrift aber auch nicht hier ein neues Buch beginnt, so wage ich es nicht, dieses vermeintliche كتاب als solches auf-

zuzählen ¹⁾. — 8) كتاب في الشرب Ueber das Trinken, in 18 أبواب.

Das Buch enthält nicht blos Lehren darüber, dass man dem nach Wasser Verlangenden auch wirklich solches reichen soll, sondern ist zum Theil mehr juristischen und ökonomischen Inhaltes, da es auch über „das Abdämmen der Flüsse,“ über „die Verdienstlichkeit der Bewässerungsanstalten“ und Aehnliches handelt, weshalb seine Stellung unter die Bücher welche Rechtsfälle behandeln, vollkommen gerechtfertigt ist. — 10) كتاب في الاستقراض

Ueber das Leihen, die Abzahlung der Schulden und die Insolvenzerklärung (von Seiten des Richters) in 20

أبواب. — 11) كتاب الخصومات Ueber die Streitigkeiten, in 11 أبواب.

— 12) كتاب في اللقطة (ein Commentator bemerkt über اللقطة Folgendes: اللقطة بفتح القاف على اللغة المشهورة وقيل باسكانها و هي

Ueber gefundene Dinge (deren Besitzer unbekannt ist), in 13 أبواب. — 13) كتاب في المظالم

Ueber die Jemandem zugefügten Schäden, in 35 أبواب. — 14) باب الشركة

Ueber die Genossenschaft, in 14 أبواب. Den Inhalt dieses Buches, dessen Titel zu allgemein gehalten ist, bestimmt folgender

attend upon them and improve them, by watering them for a fixed proportion of their produce; such as a half, a third, or fourth. Muzárát, is the giving of land in charge, to be cultivated on similar conditions. Vgl. über مساقاة Kitáb el-ta'rifát herausg. von Flügel S. ۳۳۹

2) In dem eben angeführten Werke bildet dieses einen eignen Abschnitt, dessen Ueberschrift Matthews (II, 54.) so übersetzt: On bringing to life dead lands, never having been cultivated, or the property of any one; and in explanation of water. — Ueber موات vgl. das Kitáb-el-ta'r. Hrsg. von Flügel S. ۲۵۹

in dem fortlaufenden Texte stehender Zusatz näher: *الشركة في الطعام والنهْد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون في النهْد بأساً أن يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً كتاب الرقن (15) — وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر Ueber das Pfandgeben, in 5 ابواب (16) — Ueber die Freilassung, in 19 ابواب (17) — Ueber den Sklaven, welchem die Freilassung verschrieben worden ist, in 5 ابواب. — Von der Schenkung, ihrer Verdienstlichkeit und der Ermunterung dazu, in 36 ابواب (18) — Von den (gerichtlichen) Zeugnissen, in 30 ابواب (19) — Von dem Vergleiche, in 14 ابواب (20) — Von den (juristischen) Bedingungen, in 19 ابواب (21) — Von den testamentarischen Verordnungen, in 36 ابواب (22) — Von dem heiligen Kampfe (für die Sache des Islām). Dies ist eins der grössten Bücher des ganzen Werkes, es füllt in der Leipziger Handschrift 50 Folioseiten und zerfällt in 190 (bei H. 193) ابواب. Joseph von Hammer-Purgstall hat im 40. Bd. der Wiener Jahrbücher eine grosse Anzahl von Sprüchen des Propheten, die in diesem Buche enthalten sind, mitgetheilt. — Ueber das gesetzmässige Fünftel (der Beute), in 23 ابواب (24). Ein sehr grosses von diesen Capiteln, das zweite, stellt das Treffen bei Fadak dar, nach welchem bekanntlich ein Streit über die Beutetheilung entstand, vgl. Weil, Leben Muhammed's S. 186. — Ueber die Kopfsteuer und den Vertrag mit den Nichtmuhammedanern (welche unter dem Schutze der Muhammedaner stehen) und den Kriegsgefangenen, in 21 ابواب (2).*

Buchäri unterbricht hier den eigentlichen Zusammenhang, indem er von den Abschnitten über die Rechtslehre, auf welche er später zurückkommt, plötzlich zu einem ganz verschiedenen Gegenstand übergeht. Es folgen nämlich hier mehre Bücher über Muhammed's Anschauung von der Weltschöpfung und der an sie sich knüpfenden Angelologie, Dämonologie u. s. w. in Aussprüchen desselben und ziemlich legendenähnlichen Erzählungen aus seinem Leben. Sie tragen wesentlich zur Erläuterung ähnlicher Stellen des Kur'an bei und bilden ein bedeutendes Moment in der

muhammedanischen Dogmatik, deren Darstellung noch immer ein pium desiderium europäischer Orientalisten ist. Die Titel dieser Bücher sind folgende: 26) كتاب بَدْءِ الْخَلْقِ *Ueber den Beginn der Schöpfung*, in 17 أبواب. In dieses Buch ist Manches gestellt worden, was eigentlich gar nicht hineingehört. Um die Uebersicht des Inhaltes dieses interessanten Abschnittes zu erleichtern,

gebe ich die Ueberschriften der grösseren Capitel an: a) باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ باب d) باب فِي الْمَاجْمُومِ c) باب مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ b) عَلَيْهِ الْآيَةُ باب ما جاء في قول الله وهو الذي يرسل الرياح e) صفة الشمس والقمر باب اذا قال احدكم g) باب ذَكَرَ الْمَلَأِكَةُ f) بُشْرًا بَيْنَ يَدَيَّ رَحْمَتِهِ باب ما جاء في صفة الجنة h) آمِينَ وَالْمَلَأِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ باب صفة النار وانها k) باب صفة أبواب الجنة i) وانها مخلوقة باب ذكر الجن m) باب صفة ابليس وجنوده l) مخلوقة غساقا باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال n) وثوابهم وعقابهم

— 27) كتاب الانبياء *Von den Propheten*, in 51 أبواب. Als solche werden genannt: Adam, Nūh (Noa), Eljās, Idris (Henoch), Hūd, Ibrāhīm (Abraham), Ismā'il, Ishāk, Ja'kūb, Lūt, Sālih, Jūsuf, Ajjūb, Mūsa, Chidr, Kārūn, Madjan, Shu'eib (Jethro), Jūnus, Dāwud (David), Suleimān, Lukmān, Zakarijjā, 'Isa (Jesus); zuletzt steht die Geschichte der Siebenschläfer, der Herren der Grube, vgl. Sur. 18, 12 ff. *Rosen*, Uebersetzung des Mesnewi S. 204 ff. Das Ganze zerfällt in 50 أبواب. — 28) باب المناقب *Das Buch der Lobsprüche* (nach einer Randbemerkung der Leipziger Handschrift heisst das Buch in dem Saħih des Muslim:

كتاب فضائل أصحاب النبي 29) — 29) أبواب 27) (كتاب المناقب in 29 أبواب. Von den *Genossen des Propheten* werden genannt: Abū Bekr, 'Omar, 'Osmān, 'Alī, G'āfar b. Abī Tālib, Zubeir b. el-'Awwām, Talħa b. 'Obeid-allāh, Sa'd b. Abī Wakkāš, Zeid b. Hārīsa, Usāma b. Zeid, 'Abd-allāh b. 'Omar, 'Ammār, Huzeifa, Abū 'Obeida b. el-G'arrāh, Ḥasan und Ḥusein, Bilāl b. Rabāħ 1),

1) So, بِرَبَاحِ بْنِ رَبَاحٍ, schreibt Buchārī zu wiederholten Malen den Namen des Bilāl, dessen Vater nicht, wie *Weil*, *Leben Muh.* S. 408 will, رَبَاحِ hiess. Auch der Calcuttaer Kāmūs hat S. 14. unter بِرَبَاحِ بْنِ رَبَاحِ بْنِ حَمَامَةَ.

Ibn-'Abbâs, Châlid b. el-Walid, Sâlim Maulâ 'Abî-Huzeifa, 'Abdallah b. Mes'ûd, Mu'âwija, Fâtîma, 'Aïsha.

Der dritte Theil, welcher 352 Folioseiten füllt, ist zumeist historischen und Kur'an-exegetischen Inhaltes und bietet daher für Untersuchungen, welche sich auf die Geschichte des ersten Auftretens des Islâm und auf die Theologie des Kur'an beziehen, eine sehr bedeutende Ausbeute dar. Trotz der gründlichsten Forschungen, welche bereits über das Leben des Muhammed angestellt sind, enthält dies ganze Gebiet doch noch so viele dunkle Stellen, dass man von einer treuflüssigen Benutzung des grössten Traditionssammlers sich wohl Resultate erwarten darf, mit denen die Acten über diesen Theil der Geschichte wenn auch noch nicht völlig abgeschlossen, aber doch hoffentlich um einen weiteren Schritt dem Schlusse näher geführt sein werden.

Der Theil selbst zerfällt in folgende Abschnitte: 1) كتاب

مناقب الأنصار *Das Buch der Lobsprüche auf die Mednenser*, in 49

ابواب. — 2) كتاب المغازي *Das Buch der heiligen Kriege* (Muhammed's), die Namen dieser „heiligen Kriege“ gebe ich in der

Reihenfolge, in welcher sie Buchârî aufführt: غزوة العُشْبَيْرِة, der Kriegszug von 'O sheira, einem Dorfe in der Nähe von Janbu'

(يَنْبَع). Das Kapitel enthält nichts Geschichtliches über diesen projectirten Kriegszug, als folgende Aussage des Ibn-Is'hâk:

أَوَّلُ مَا غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْوَاءَ ثُمَّ بَوَاطُ ثُمَّ الْعُشْبَيْرِةَ, über die beiden ersten Kriegszüge von Abwâ und Buwât wird im ganzen Buche sonst nichts erwähnt, was sich freilich daraus erklärt, dass sie nicht zur Ausführung kamen, vgl. Weil a. a. O. S. 95 ff. — Länger ist die Geschichte des Treffens bei Bedr,

an welchem über 60 (نَيْفٌ عَلَى سِتِينَ) Muhâgirûn und über 240 Ansar Theil nahmen. Ein besonderes Capitel behandelt: فصل

مَنْ شَهِدَ بَدْرًا, die Verdienstlichkeit derer, welche in der Schlacht von Bedr das Märtyrthum sich erkämpften. Die umständliche Ausführlichkeit, mit welcher die Biographen Muhammed's und mit ihnen Buchârî alle einzelnen Züge dieser an sich unbedeutenden Schlacht darstellen, zeugt deutlich dafür, dass sie selbst wenigstens ahnen, ein wie folgereiches Ereigniss dieser Sieg für die Sache des Islâm gewesen ist. Der Glaube an die Göttlichkeit der Sendung des Propheten bricht hier zuerst in seiner ganzen Fülle, in bewundernswerthen Thaten heldenmüthiger Todesverachtung hervor und giebt für die Nachkommen das glänzendste Beispiel zur Nachahmung. Der nächste Hauptabschnitt führt den

Titel: حَدِيثُ بَيْ النَّصِيرِ وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ
 Erzählung von den Banû el-Nadîr und dem Auszuge des Gesandten Gottes gegen sie wegen
 des Blutgeldes für die beiden (von Amr b. Umajja gemordeten) Männer, und von der Hinterlist, welche sie (die Banû el-Nadîr) gegen den Propheten beabsichtigten. S. über die ganze Begebenheit Weil a. a. O. S. 134 ff. Für die Bestimmung der Zeit, in welche die in Frage stehende Begebenheit fällt, ist folgende Aussage des Orwa merkwürdig: كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقَعَةِ بَدْرٍ: قَبْلَ أَحَدٍ. In der That folgt auch bei Buchârî auf diesen Bericht die Erzählung von der غزوةُ أَحَدٍ, dem Treffen von Uhud, bei welchem Muḥammed verwundet wurde (worüber ein eigener Abschnitt: أَبَابُ مَا أَصَابَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أَحَدٍ handelt). Die Zahl der bei diesem Treffen getödeten Gläubigen wird in runder Summe auf 70 angegeben. — غزوةُ الرَّجِيعِ وَرِعْلٍ وَذَكَوَانَ وَبَيْرِ مَعُونَةَ وَحَدِيثِ عَصَلٍ وَالْقَارَةَ وَعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ وَخَبِيبٍ وَأَصْحَابِهِ
 Der Inhalt dieses Abschnittes bezieht sich auf zwei Ereignisse, welche Weil a. a. O. S. 152 ff. weiter dargestellt hat. Ueber die Namen رِعْلٍ und ذَكَوَانَ ist nur zu bemerken, dass sie beide Zweige des Stammes der بنو سُلَيْمٍ bezeichnen, wie der Calcuttaer Kâmûs S. 1508 ausdrücklich sagt: رِعْلٌ وَذَكَوَانَ قَبِيلَتَانِ مِنَ سُلَيْمٍ. Ueber den Verrath der Stämme 'Aḍal und Kâra vgl. Ewald in d. Zeitschr. für d. Kunde d. M. I, 87 u. 191 ff. — غزوةُ الحَنْدَقِ
 الأَحْرَابِ, das Treffen von El-Chandaḳ (d. Graben od. d. Krieg der Völkerschaften vgl. zu d. Namen Abulfeda ann. mosl. I, 104. Beiḍâwî I, 125), welches nach einer Ueberlieferung des Mûsa b. 'Okba im Monat Shawwâl des 4. J. d. H. (قال موسى بن عقبة) vorfiel. — باب مَرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَحْرَابِ (كانت في شوال سنة أربع
 Rückkehr des Propheten aus dem Treffen der Völkerschaften und Auszug desselben gegen (den jüdischen Stamm) Banû Kureiza. — غزوةُ ذاتِ الرِّقَاعِ der Kriegszug von Zât-

el-rikâ'. Buchârî nennt diesen Kriegszug auch: غزوة مُحَارِبٍ und ein Commentator bemerkt zu خَصْفَةَ بَفَتْحِ الْخَاءِ وَالصَّادِ الْمَهْمَلَةِ وَالْفَاءِ وَهَاءِ: مُحَارِبٌ خَصْفَةَ النَّائِبِثِ أَصِيفِ مُحَارِبٍ إِلَيْهِ لِقَصْدِ التَّمْيِيزِ لِأَنَّ مُحَارِبًا فِي الْعَرَبِ جَمَاعَةٌ غَزْوَةُ بَنِي الْمَصْطَلَفِ مِنْ خِزَاعَةٍ وَهِيَ غَزْوَةٌ (المُرَيْسِيعِ) oder der Kriegszug von El-mureisî', einem Brunnen

oder Wasser, das dem Stamme Chuzâ'a (Kâm.) gehörte. Ueber die Zeit, in welche dieser Zug fällt, giebt Buchârî folgende 2 divergirende Aussagen: قَالَ ابْنُ أَسْحَفٍ وَذَلِكَ سَنَةٌ سِتٌّ وَقَالَ

مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ سَنَةٌ أَرْبَعٌ wonach Weil's Anm. a. a. O. S. 143. zu modificiren ist. Nicht während dieses, wie der Kâm. unter رَسَعٌ

sagt, sondern während des folgenden Feldzuges, غَزْوَةُ أَنْمَارٍ, von dem übrigens weiter nichts erzählt wird, als dass der Prophet während desselben auf seinem Reitthier, das Gesicht nach Osten gewendet, gebetet habe, fiel das bekannte Abenteuer der 'Aïsha mit Safwân b. el-Mu'attil (s. Weil a. a. O. S. 151 ff.) vor. Die sämtlichen Traditionen, welche sich auf dasselbe beziehen, sind in einem Capitel, حَدِيثُ الْأَفْكَسِ überschrieben, zusammengefasst.

Nach der Bemerkung eines Commentators in der Leipziger Handschrift fällt die غَزْوَةُ أَنْمَارٍ in das 5. J. d. H. — Auf diese Erzählungen folgen die Berichte über: غَزْوَةَ عُمَرَ الْكَلْدِيِّيَّةِ, den Zug nach Mekka, welchen Muhammed im 6. J. d. H. unternahm; er kam bis Hudeibija in der Nähe von Mekka, wo er mit den Kureishiten Frieden schloss, vgl. Weil a. a. O. S. 172 ff. —

غَزْوَةُ ذِي قَرْنٍ Zug von Zû Karad, vgl. über denselben Abu'l-feda Vita Muhammedis, hrsg. v. Gagnier S. 80. — غَزْوَةُ حَبِيبٍ, و غَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ, worauf die Erzählung von Muhammeds Wallfahrt nach Mekka (عُمْرَةُ الْقِصَاءِ) folgt, vgl. Weil a. a. O. S. 201 ff. —

غَزْوَةُ مُوتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ Nach den übereinstimmenden Bemerkungen von 2 Commentatoren des Buchârî fällt dieser Zug (wie auch Weil a. a. O. S. 206. Anm. 318 annimmt) in d. Monat G'umâda el-awwal des 8. J. d. H. Ueber die Orthographie und die Lage

٥ مَوْتَةٌ بِمِمْ مَضْمُومَةٌ وَهَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ وَهِيَ قَرْيَةٌ : von Mu'ta sagt der eine :
 — من المَبْلَقَاءِ وَقَالَ السَّدْمِيَّاطِيُّ مَوْتَةٌ بَأَزَارِ المَبْلَقَاءِ وَالمَبْلَقَاءِ دُونَ دِمَشْقِ
 مَوْتَةٌ بِضَمِّ المِمْ ثُمَّ هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ قَرْيَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي طَرَفِ الشَّامِ : der andere :
 غَزْوَةُ القَنْدِجِ — vgl. Abu'lfeḍāe Syria ed. Köhler S. 89. —
 der Kriegszug, welcher die Eroberung Mekka's bezweckte und
 zur Folge hatte. Die Erzählungen von einzelnen Begebenheiten
 dieses Zuges zerfallen in 6 Capitel. Es folgt auf sie ein Capitel
 über die Stelle Sur. 9, 25—27., welche sich auf die غَزْوَةَ حُنَيْنِ
 bezieht. — غَزْوَةُ أُوطَاسِ, der Kriegszug nach Auḡās, einem
 Thale zwischen Zāt-Irk und G'amra, und غَزْوَةُ الطَّائِفِ, vgl. über
 diese 3 Kriegszüge Weil a. a. O. S. 232 ff. Darauf folgen :
 بَابُ بَعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَهِمُ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ إِلَى السَّرِيَّةِ الَّتِي قَبْلَ نَجْدِ
 سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ السَّهْمِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُحَرَّرِ بْنِ جَدِيمَةَ
 وَبَعَثَ ابْنَ مُوسَى وَمَعَانَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حَاجَّةِ الوُدَاعِ وَالمُدَلَجِيِّ
 وَبَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حَاجَّةِ
 غَزْوَةُ ذِي الحَخْلَصَةِ, der Streifzug, welcher die durch
 G'erir erfolgte Zerstörung des Heiligthumes der heidnischen Göt-
 tin El-Chalasa, das auch الكعبة اليمانية oder الكعبة الشامية
 hieß, bezweckte; غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَهِيَ غَزْوَةُ لَحْمِ وَجُدَامِ, ein
 Commentator bemerkt hierzu: ذَابَ السَّلَاسِلُ هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ الْاَوَّلِيِّ
 وَضَمِّهَا وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ مَاءٌ بَارِضٌ جُدَامٌ وَهُوَ وَلاخِمْ بِفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ
 اللَّخَاءِ المَعْرُومَةِ اسْمَانِ لِقَبِيلَتَيْنِ وَكَانَتِ هَذِهِ الغَزْوَةُ فِي جُمَادَى الْاٰخِرِ
 سَنَةِ ثَمَانٍ مِنْ الهَاجِرَةِ ; der Kriegszug gegen die beiden christlichen
 Stämme Lachm und G'uzām fällt also in die Zeit nach dem
 Kriegszug von Muta, der sich im ersten G'umāda desselben Jahres
 8 d. H. ereignete. — غَزْوَةُ سَيْفِ البَّاحِرِ, welcher nach der Bemer-
 kung eines Commentators in dem 8. J. d. H. vor der Eroberung
 von Mekka vorfiel; derselbe giebt ausdrücklich an, dass سيف
 mit dem Kesr des Sin zu lesen. Nach der Erzählung von der
 Wallfahrt des Abū Bekr und der Gesandtschaft (وَيْدٌ) der Banū
 Tamīm, folgt die غَزْوَةُ عَيْنَةَ, welche jener vorausging; sodann die

Berichte über die Gesandtschaften des 'Abd-el-Keis, der Banû Hanîfa und des Stammes Tâjj; sodann der Bericht über غزوة العسرة (وهي غزوة تيموك) und als Anhang folgende Capitel biographischen Inhaltes: نزول النبي صلعم الحاجر, welches Higîr nach der Anmerkung eines Cômmentators das Land des Stammes Samûd zwischen Higâz und Syrien ist, ومرض النبي صلعم ووفاته, بعث النبي صلعم أسامة بن زيد في مرضه, باب اخر ما تكلم النبي صلعم بابه. Das letzte Capitel dieses Buches (باب كم غزا النبي صلعم) giebt die Zahl der Kämpfe, bei denen der Prophet zugegen war, auf 19 an. — Das auf das folgende 3te Buch ist seinem Umfange nach eben so bedeutend, wie dieses; es füllt 134 Folioseiten und führt den Titel ابواب, *Von der Auslegung des Kur'ân*. Die 413 ابواب, in welche das Buch zerfällt, enthalten reiche Beiträge zur Erklärung von Stellen aller Suren. Da es zu weit führen würde, hier diese im Einzelnen namhaft zu machen, so verweise ich auf das Verzeichniss derselben, welches von Hammer-Purgstall im Anzeige-Blatt der Wiener Jahrb. B. 78. S. 1—9 giebt. — 4) كتاب فضائل القرآن, *Ueber die Vortrefflichkeiten des Kur'ân*, in 37 ابواب.

Buchârî kommt in den folgenden Büchern auf die Rechtslehre zurück, deren Behandlung durch die Bücher geschichtlichen und exegetischen Inhaltes unterbrochen war. — 5) كتاب النكاح *Von der Vermählung*, in 121 ابواب. Der Inhalt dieses Buches entspricht nicht genau seinem Titel, indem es nicht blos die rechtlichen Fragen, welche die Ehe und die Gebräuche bei der Verheirathung betreffen, sondern auch ganz allgemein das Verhältniss des Mannes zur Frau in socialer und geschlechtlicher Beziehung behandelt. — 6) كتاب الطلاق *Von der Ehescheidung*, in 47 ابواب. — 7) كتاب النفقات *Von dem Unterhalte der Frauen*, in 15 ابواب. — Die auf diese folgenden Bücher verlassen wieder die Rechtslehre und behandeln Gegenstände verschiedenen Inhaltes, die mehr auf Sitten und Gewohnheiten des gewöhnlichen Lebens sich beziehen. — 8) كتاب الاطعمة *Ueber die Speisen*, d. h. nicht etwa über Reinheit oder Unreinheit derselben, sondern über die Manieren beim Essen, über Zubereitung gewisser Speisen, über Zuträglichkeit oder Unzuträglichkeit derselben u. s. w., in 57 ابواب. — 9) كتاب العقبة *Von dem Schaafe, welches man bei dem ersten Scheeren des Haupthaares eines Kindes schlachtet*, in 4 ابواب.

Der vierte Theil, welcher 271 Seiten umfasst, beginnt an vorhergehende Gegenstände allgemeineren Inhaltes unmittelbar anreihend mit 1) كتاب الذبائح والصيد *Ueber die Opfer- und Jagdthiere*, in 38 ابواب. — 2) كتاب الأضاحي *Ueber die am grossen Opferfeste* (يوم القرىبان) *zu schlachtenden Thiere*, in 16 ابواب. — 3) كتاب الأشربة *Ueber die Getränke*, ähnlich dem Buche über die Speisen, in 29 ابواب. — 4) كتاب الطب *Ueber die Heilung*, in 79 ابواب.

In der Wiener und nach einer unsicheren Randglosse in der Leipziger Handschrift beginnt mit dem 23ten باب dieses Buches, das 5) كتاب اللباس *Ueber die Heilmittel*. — 6) كتاب الآداب *Ueber die feine Sitte*, in 97 ابواب. — 7) كتاب الاستيذان *Von dem Bitten um Erlaubniss*; so allgemein gehalten der Titel ist, so allgemein ist auch der Inhalt des Buches, das in 53 ابواب zerfällt. Der hauptsächlichste Gegenstand der Aussprüche und Erzählungen ist der Gruss und die denselben begleitenden Förmlichkeiten. Meines Erachtens gehört dasselbe noch zu dem vorhergehenden. — 8) كتاب الدعوات *Ueber die Anrufungen Gottes* (im Gegensatz zu dem kanonischen Gebet صلاة), in 68 ابواب. — 9) كتاب الرقة *Von dem Mitleid* (gegen die Menschen) in 50 ابواب. Auch dies Buch umfasst, wie mehre der früheren, Lehren ziemlich verschiedener Art. Für das Einzelne verweise ich auch hier auf v. Hammer-Purgstall's Bericht a. a. O. Bd. 79. Anzeige-Bl. S. 7 f. — 10) كتاب الخوض *Ueber den Teich* (des Propheten im Paradies). Das Buch, welches nur in einem باب besteht, lehnt sich an Sur. 108, 1 an. Vgl. über diesen Teich Sale's Preliminary Discourse S. 95. Hottinger historia orient. 421. — 11) كتاب القدر *Ueber die Vorherbestimmung* (bei Gott), in 16 ابواب. — 12) كتاب النذور والأيمان *Von den Gelübden und Eiden*, in 42 ابواب. — 13) كتاب الفرائض *Ueber die Erbtheilungen* (vgl. über الفرائض Kitâb-el-tarifât S. ۱۷۲), in 29 ابواب. — 14) كتاب المحذون *Ueber die gesetzlichen Strafen*, in 14 ابواب. — 15) كتاب الكفار والردة *Ueber die kämpfenden Ungläubigen und Apostaten*, in 33 ابواب. — 16) كتاب الإدييات *Ueber die Blut-*

damit ich erkaunt würde“, auf welches die sūfischen Schriftsteller, wie auf die übrigen Stellen der göttlichen Ueberlieferungen so unendlich oft verweisen. Den Gegensatz zu diesen bilden die prophetischen Ueberlieferungen (الاحاديث النبوية). Worin der Unterschied zwischen beiden Arten von Traditionen besteht, zeigen am besten folgende Worte eines arabischen Schriftstellers, welche *Hottinger* in seiner *Bibliotheca orientalis* S. 163. anführt:

اعلم أن الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي هذا القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله تعالى والحديث القدسي ما كان معناه من عند الله تعالى ولفظه من عند رسول الله صلعم والحديث d. h. Wissen, dass der Unterschied, welcher zwischen dem Kur'an, der göttlichen und der prophetischen Ueberlieferung besteht, folgender ist: der Kur'an rührt seinem äusseren Wortlaut (لفظ) und seinem inneren Sinn (معنى) nach von Gott her; die göttliche Ueberlieferung hingegen kommt ihrem inneren Sinn nach von Gott, ihrem äusseren Wortlaut nach aber von dem Gesandten Gottes, während die prophetische Ueberlieferung sowohl dem Wort als dem Sinn nach von diesem herrührt. Noch genauer bestimmt das *Kitāb el-ta'rifāt* S. ۸۸ den Begriff von الحديث القدسي dahin: هو من حيث المعنى من عند الله تعالى ومن حيث اللفظ من

رسوله صلعم ما اخبر الله تعالى به نبيه بالالهام او بالامام فاخبر عليه السلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه فالقرآن مَقْصَلٌ عليه لان لفظه منزل وایضا „rücksichtlich ihres inneren Sinnes kommt die göttliche Ueberlieferung von Gott, dem Erhabenen, rücksichtlich ihres Wortlautes von seinem Gesandten: sie ist das, was Gott seinem Propheten durch göttliche Eingebung oder im Traum mitgetheilt hat, so dass er, auf welchem das Heil sei, den Sinn davon in einem von ihm selbst gewählten Ausdruck wieder mittheilt, während der Kur'an darüber steht, da auch seine Worte vom Himmel niedergesendet sind.“ Die Rangstufen dieser über alles rein menschliche Schriftthum erhabenen drei Arten von Schriftthum sind demnach folgende: oben an steht der von Ur an bei Gott seiende Kur'an, das durch den Engel Gabriel dem Propheten stückweise mitgetheilte Wort Gottes; die dritte Stufe nimmt die prophetische, in jeder Hinsicht von dem Propheten herrührende Ueberlieferung ein und in der Mitte zwischen beiden steht die heilige, dem Propheten in Gesichten mitgetheilte göttliche Ueberlieferung.

Es würde zu weit führen die einzelnen Ueberschriften der Capitel des كتاب التوحيد anzuführen, vorzüglich da v. *Hammer-*

Pargstall dieselben in den Wiener Jahrbüchern, Bd. 79. Anzeigebblatt S. 14 ff. schon übersetzt hat. Was insbesondere die göttlichen Ueberlieferungen betrifft, so giebt dies Buch sie keineswegs vollständig, sondern sie sind in den übrigen Büchern zerstreut; jedoch findet sich eine verhältnissmässig grössere Zahl derselben hier, da sie meistens Lehren enthalten, welche mit der Theologie im eigentlichen Sinne des Wortes im engsten Zusammenhange stehen.

Um den Unterschied zwischen prophetischer und göttlicher Ueberlieferung an einigen Beispielen zu zeigen, theile ich von beiden Arten einige aus dem Buche „über die Einheit Gottes“ in Text und Uebersetzung mit. Dieselben sind aus dem zwei und zwanzigsten Capitel genommen, welches folgende Ueberschrift führt: **باب قول الله تعالى وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ** Ueber das Wort Gottes: „An jenem Tage werden einige Angesichter glänzen und nach ihrem Herrn schauen“. Sur. 75, 22, 23.

حدثني ثابت بن محمد قال حدثني سفيان عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاوس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تهاجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد انت قيم السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السموات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وابيك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني لا اله الا انت،

حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو أسامة قال حدثني الاعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلعم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجب به،
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن اسمعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ان نظر الى انقمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا

القمر لا تضارون في رؤيته فان استطعتم ألا تغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس وصلوة قبل غروب الشمس فافعلوا،

حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف البردوسي قال حدثنا أبو شهاب عن اسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال قال النبي صلعم انكم سترون ربكم عياناً،

حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير قال خرج علينا رسول الله صلعم ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته،

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا قال هل تضارون في رؤية الشمس اذا كانت صحوً قلنا لا قال فانكم لا تضارون في رؤية ربكم يوماً الا كما تضارون في رؤيتها ثم قال ينادى مناد ليذعبن كل قوم الى ما كانوا يعبدون فيذهب اهل الصليب مع صليبيهم واحباب الاوثان مع اوثانهم واحباب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر او غيرات من اهل الكتاب ثم يوتى بجهنم تعرض كانها السراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتهم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا نريد ان نسقينا فيقال اشربوا فيتنساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتهم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد ان نسقينا فيقال اشربوا فيتنساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر فيقال لهم ما يجلسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقنا وحسن احوج منا اليه اليوم واننا سمعنا منادياً ينادى ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وانما ننتظر ربنا قال فيأتينهم الجبار في صورة غير صورته التي راوه فيها اول مرة فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فلا يكلمه الا الانبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها.

فيقولون السائق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله ربنا وسُمِّعَتْ فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طَبَقًا واحدًا ثم يوقى بالجِسر فيجعل بين ظهرى جهنم قلنا يا رسول الله وما الجِسر قال مَدْحَضَةٌ مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مُقْلَطْحَةٌ شوكية عقيقة تكون بنجد يقال لها السَّعدان المؤمن عليها كالطرف والبرقي والريح وكجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوش في نار جهنم حتى يهر آخريهم يسحب سحبًا وإذا راوا أنهم قد تجوا في اخوانهم يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من ايمان فاخرجوه وحجِّم الله صورهم على النار وبعضهم قد غاب في النار الى قدميه والى انصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فاخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ايمان فاخرجوه فيخرجون من عرفوا ، قال ابو سعيد فان لم تصدقوني فاقروا ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة نضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتى فيقبض قبضة من النار فيخرج اقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بافواه الجنة يقال له نهر الحيوة فينبتون في حانتيه كما ينبت الحبة في حبل السيل فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فتجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول اهل الجنة هولاء عتقاء الرحمن اخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رايتم ومثله معه ،

وقال الحاجاج بن منهال حدثنا شام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجس المؤمنون يوم القيامة حتى يهواؤا بذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيرجنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون انت آدم ابو البشر خلقك الله بيده وأسكنك جنته واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء اشفع لنا

Deutsche
Morgentländische

عند ربك حتى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ قَالَ وَيَذْكُرُ
 خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نَهَى عَنْهَا وَلَكِنْ آيَتُوا نُوحًا
 أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ
 خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَكِنْ آيَتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ
 قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ
 وَلَكِنْ آيَتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قَالَ فَيَأْتُونَ
 مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ
 وَلَكِنْ آيَتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ قَالَ فَيَأْتُونَ عِيسَى
 فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ آيَتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
 وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَيَأْتُونَ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْتُونَ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتَهُ
 وَقَعْتَ لَهُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعُ مُحَمَّدًا
 وَقَدْ تَسْمَعُ وَأَشْفَعُ تَشْفَعُ وَسَلِّ تَعْطُهُ قَالَ فَارْفَعُ رَأْسِي فَآتِنِي عَلَى رَبِّي بِنِثَاءِ
 وَتَحْمِيدٍ يَعْلَمْنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُثُ لِي حَدًّا فَأَخْرَجَ فَأَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ،
 قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرَجَ فَأَخْرَجَهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ،
 ثُمَّ أَعَادَ الثَّانِيَةَ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْتُونَ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتَهُ
 سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعُ مُحَمَّدًا وَقَدْ تَسْمَعُ
 وَأَشْفَعُ تَشْفَعُ وَسَلِّ تَعْطُهُ قَالَ فَارْفَعُ رَأْسِي فَآتِنِي عَلَى رَبِّي بِنِثَاءِ وَتَحْمِيدٍ
 يَعْلَمْنِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُثُ لِي حَدًّا فَأَخْرَجَ فَأَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ، قَالَ
 قَتَادَةُ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرَجَ فَأَخْرَجَهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ،
 ثُمَّ أَعَادَ الثَّلَاثَةَ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْتُونَ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتَهُ
 وَقَعْتَ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعُ مُحَمَّدًا وَقَدْ تَسْمَعُ
 وَأَشْفَعُ تَشْفَعُ وَسَلِّ تَعْطُهُ قَالَ فَارْفَعُ رَأْسِي فَآتِنِي عَلَى رَبِّي بِنِثَاءِ
 وَتَحْمِيدٍ يَعْلَمْنِيهِ قَالَ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُثُ لِي حَدًّا فَأَخْرَجَ فَأَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ
 حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مِنْ حَيْسَةِ الْقُرْآنِ أَيْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْجُلُودُ قَالَ
 ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُمُودًا قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ
 الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Es erzählte mir Sâbit b. Muḥammed nach der Ueberlieferung des Ibn-'Abbâs: „der Prophet pflegte, wenn er Nachts erwachte, zu sprechen: O Gott, unser Herr! Lob sei Dir! Du bist der Erhalter der Himmel und der Erde und ihrer Bewohner. Lob sei Dir! Du bist der Herr der Himmel und der Erde und ihrer Bewohner. Du bist das Licht der Himmel und der Erde. Du bist die Wahrheit und dein Wort ist die Wahrheit und Deine Verheissung ist die Wahrheit und Dein Anschauen ist die Wahrheit; das Paradies ist Wahrheit und das Höllenfeuer ist Wahrheit, und die Stunde (des Gerichtes) ist Wahrheit. Dir vertraue ich an, an Dich glaube ich, auf Dich vertraue ich, mit Deiner Hülfe kämpfe ich, Dein Gericht rufe ich an. Vergieb mir was ich vorher und nachher (d. h. vor und nach meiner Erwählung zum Prophetenthume) begangen, was ich heimlich und offen gethan und was Du besser kennest als ich. Es ist kein Gott, als Du!“

Es erzählte uns Jûsuf b. Mûsa nach der Ueberlieferung des 'Adî b. Hâtim, dass der Gesandte Gottes gesagt: „es giebt keinen von euch, mit dem sein Herr nicht sprechen wird, ohne dass zwischen Beiden ein Dollmetscher und ein Schleier ist, der ihn verhüllt.“ — Diese Ueberlieferung ist das Seitenstück zu Sur. 42, 50: „Es ist keinem Sterblichen vergönnt, dass Gott mit ihm spreche, ausser durch Offenbarung oder hinter einem Schleier.“ Beide zusammengenommen weisen in einer Hinsicht den Unterschied zwischen diesem und dem zukünftigen Leben nach. Hier ist das Glauben und der Verkehr des Gläubigen mit Gott, nur vermittelt durch Offenbarung, ohne dass jener diesen schaut: dort das unmittelbare Anschauen; beides Grundlehren, auf welchen das ganze System der muḥammedanischen Mystik mit beruht.

Es erzählte uns 'Amr b. 'Aun nach der Ueberlieferung des G'erir b. 'Abd-allâh, welcher sagte: „wir sassen bei dem Propheten, da blickte er zu dem Mond auf in der Nacht des Vollmondes und sagte: „wahrlich ihr werdet euren Herrn schauen, wie ihr diesen Mond schauet, ohne dass ihr euch dränget ¹⁾ ihn zu schauen; wenn ihr könnt, so lasst euch nicht verhindern, ein Gebet vor Aufgang und eins vor Untergang der Sonne zu verrichten ²⁾, sondern thuet es.“

1) So erklären die Commentatoren und mit ihnen der Ḥâmûs unter *ض* das Wort, indem er sagt: لا تصارون في رؤيته لا تصامون تضامًا يدنو بعضكم من بعض. Nach einer anderen Erklärung des Ḥâmûs, wie der Commentatoren, wäre *تصارون* so viel als *يتخالفون*, sie werden sich nicht streiten über das was sie sehen. Uebrigens schwankt hier und in dem Folgenden die Lesung zwischen *تصارون* und *تضامون*.

2) So will ein Commentator die Worte verstanden wissen, indem er sagt

Es erzählte uns Jûsuf b. Mûsa nach der Ueberlieferung des G'erir b. 'Abd-allâh, dass der Prophet gesagt: „ihr werdet euren Herrn von Angesicht zu Angesicht schauen.“

Es erzählte 'Ibda b. 'Abd-allâh nach der Ueberlieferung des G'erir, welcher sagte: „der Gesandte Gottes kam zu uns heraus in der Nacht des Vollmondes und sprach: ihr werdet euren Herrn am Tage der Auferstehung schauen, wie ihr diesen (den Mond) schauet, ohne dass ihr euch dränget, um ihn zu schauen“¹⁾.

Eine längere göttliche Ueberlieferung, welche in diesem Capitel mitgetheilt wird, ist folgende:

Es erzählte uns Jahja b. Bukeir nach der Ueberlieferung des Abû Sa'id El-Chudri, welcher sagte: „Wir sprachen, o Gesandter Gottes, werden wir unseren Herrn schauen? Darauf antwortete er, dränget ihr euch bei heiterem Himmel, um die Sonne zu sehen? Wir sagten, nein. So werdet ihr euch, sagte er, ebenso wenig drängen müssen, an jenem Tage euren Herrn zu schauen, als ihr es um ihres Anblickes willen thut. Darauf sagte er: ein Rufer wird rufen, dass jedes Volk dem folge, was es angebetet hat, so dass die Götzendiener mit ihren Götzen und die Anbeter des Kreuzes mit ihrem Kreuze, und die Anbeter jeglicher Gottheit mit ihrer Gottheit fortgehen, bis die übrig bleiben, welche Gott gedient haben, Gerechte oder Ungerechte oder Ueberreste von den Schriftbesitzern. Dann wird die Hölle gebracht werden und wie die Luftspiegelung in der Wüste²⁾ erscheinen. Dann wird man die Juden fragen: wen habt ihr angebetet. Sie werden antworten: den 'Uzeir³⁾, den Sohn Gottes. Ihr lügt, wird man sprechen, Gott hat weder eine Frau, noch einen Sohn. Was wollt ihr nun? Wir wünschen, dass Du uns tränkest, werden sie antworten. So trinket, wird gesagt werden, und dann werden sie nach einander in die Hölle stürzen. Sodann wird man die Christen fragen, wen habt ihr angebetet? Den Messias, den Sohn Gottes, werden sie antworten. Ihr lügt, Gott hat weder Frau noch Sohn. Was wollt ihr nun? Dass Du uns tränkest, werden sie antworten. So trinket, wird man zu ihnen sagen, und sie werden einer nach dem andern stürzen, bis die, welche

فان استطلعتم لا تغلبوا معناه لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلواتي
الصبح والعصر.

1) Ich habe diese drei Ueberlieferungen wörtlich mitgetheilt, um zugleich an einem Beispiele zu zeigen, in welcher Weise ein und dieselbe Tradition, oft in noch mehr und unbedeutenderen Verschiedenheiten der Form von Buchârî aufgezeichnet ist.

2) d. h. wie kühlendes Wasser. Vgl. über den Serâb *Wellsted* Reisen in Arabien. Von *Roediger* II, 32. Bei âwi zu Sur. 24, 39. *Harîrî* I, 81 (2. Ausg.)

3) Ueber diesen Vorwurf des Dualismus, welchen Muhammed den Juden macht, vgl. *Geiger*, was hat Mohammed aus dem Judenthum aufgenommen? S. 194.

Gott angebetet, Gerechte oder Ungerechte, übrig bleiben. Da wird man sie fragen: was sitzet ihr noch da, da die Menschen schon fortgegangen sind? Sie werden antworten: wir haben uns von ihnen getrennt, da wir doch dessen (der Trennung) heute mehr als je bedürfen, und gehört, dass einer gerufen: jedes Volk folge dem, den es angebetet; wir wollen nur unsern Herrn erwarten. Da wird der Allmächtige sich ihnen in einer anderen Gestalt nahen, als die war, in der sie ihn das erste Mal gesehen haben, und sprechen: ich bin euer Herr! Und sie werden antworten: Du bist unser Herr! Niemand aber, als die Propheten, wird mit ihm sprechen. Gott aber wird sagen: habt ihr ein Zeichen zwischen euch und ihm, das ihr kennet? Sie werden sprechen: das Bein. Da wird er sein Bein entblößen ¹⁾, und alle Gläubigen werden sich vor ihm niederwerfen, mit Ausnahme derer, welche Gott nur um gesehen und gehört zu werden anbetet haben. Sie werden fortgehen, um niederzufallen, aber ihr Rücken wird ein Rückenknöchel (oder eine gerade Fläche) werden. Dann wird die Brücke ²⁾ gebracht und mitten über die Hölle gesetzt werden. Wir fragten: o Gesandter Gottes, was ist die Brücke? Er antwortete: ein schlüpfriger Pfad, auf welchem man strauchelt, auf dem Falleisen und Stachel und eine

1) Vgl. Sur. 68, 42, wo es heisst: „an dem Tage, an welchem das Bein entblösst werden wird,“ d. h. an welchem die Ungläubigen in das grösste Elend gestürzt werden; „sie werden zur Anbetung aufgerufen werden, und werden sie nicht vollbringen können.“ Nach der Erklärung der Commentatoren des Kur'ân, wie des Sahih, ist die Redensart „das Bein entblößen“ Ausdruck für das grösste Elend; so sagt der Araber „der Krieg entblösst das Bein“; dies heisst so viel als „er erreicht den schlimmsten Grad“; vgl. Beidâwi zu d. St. Wer die Ungläubigen aber sind, wird sich sogleich daran zeigen, dass sie unvernünftig sind, vor Gott niederzufallen, indem ihr Rücken steif ist, was folgende in dem كتاب تفسير القرآن zu d. a. St. angeführte

Uebersetzung des Abû Sa'îd lehrt: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل

مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا ربنا وسمعت فيعود

ظهوره طبقاً واحداً „Unser Herr wird seinen Schenkel entblößen und jeder

Gläubige und jede Gläubige wird vor ihm niederfallen, ausgenommen die, welche in dieser Welt nur um gesehen und gehört zu werden anbetend niedergefallen sind, denn ihr Rücken wird ein Rückenknöchel (d. h. steif) werden“ (Maracci übersetzt: fient dorsa eorum superficies una; vgl. s. Anm. zu Sur. 68, 42.), wie ein Commentator des Sahih die Worte فيعود ظهوره

explârt, indem er sagt: أى يصير فقار ظهره كله كالفقارة

الواحدة فلا يقدر على الانحناء والسجود حينئذ

2) الجسر die Brücke, welche über die Hölle zum Paradies führt.

breite Dornpflanze mit giftigen Stacheln, Sa dâh genannt (wie sie sich in Negd findet). Der Gläubige eilt über sie hinweg mit der Schnelligkeit des Blitzes und des Sturmes und der schnellsten Renner unter den Rossen und Kameelen. Die Einen, welche darüber hinwegreiten, werden gerettet werden, die Anderen aber werden in dem Feuer der Hölle bis auf die Haut verbrannt und zerfleischt werden, bis der Letzte von ihnen darüber hingezogen wird. Und wenn sie sehen, dass sie gerettet sind, ihre Brüder aber nicht, werden sie sprechen: o unser Herr, unsere Brüder haben mit uns gebetet und gefastet und Werke vollbracht. Gott aber wird sprechen: „gehet und in wessen Herzen ihr einen Dinâr schwer Glauben findet, den führet heraus,“ und dem Feuer verbieten, ihre Leiber zu berühren, wenn auch einige von ihnen bis an die Knöchel oder bis in die Hälfte der Schenkel im Feuer stehen, und sie werden die, welche sie kennen, herausführen. Darauf kehren sie zurück und Gott spricht: „gehet und in wessen Herz ihr einen halben Dinâr schwer Glauben findet, den führet heraus.“ So kehren sie wieder zurück und Gott spricht: „gehet und führet die heraus, in deren Herzen ihr ein Stäubchen schwer Glauben findet“ und sie führen diejenigen heraus, welche sie kennen. — Abû Saïd überliefert folgende Worte (des Propheten): Wenn ihr mir nicht glaubet, so leset den Ausspruch Gottes: „Wahrlich Gott thut nicht ein Stäubchen schwer Unrecht, und einer guten Handlung verdoppelt er den Lohn“¹⁾. Dann werden die Propheten und die Engel und die Gläubigen Fürbitte thun und der Allmächtige sprechen: „es bedarf nur noch meiner Vermittelung“. Dann wird er eine Hand voll von dem Höllefeuer nehmen und Leute herausführen, denen das Feuer schon die Haut zerfressen hat; sie werden dann in einen Fluss am Rande des Paradieses geworfen, welcher „der Fluss des Lebens“ heisst. Da werden sie wieder aufblühen in seinem Bette, wie der Samen des wilden Krautes in der Tiefe des Flusses wieder sprosst, und herausgehen wie die Perlen und auf ihre Nacken werden die Zeichen gedrückt werden, worauf sie in das Paradies eingehen. Da werden die Bewohner des Paradieses sprechen: „dies sind die Freigelassenen des Barmherzigen, welche er in das Paradies eingeführt hat, ohne dass sie (fromme) Werke vollbracht und Gutes vorher gethan.“ Dann wird man zu ihnen sprechen: „euch gehört was ihr sehet und noch einmal so viel dazu.“

El-Hagǧâg b. Minhâl erzählte nach der Ueberlieferung des Anas b. Mâlik, dass der Prophet gesagt: die Gläubigen werden am Auferstehungstage eingeschlossen werden, bis sie sich darüber betrüben; da werden sie sprechen, wenn wir doch einen Fürbitter bei Gott suchten, dass er uns wegführe von diesem Ort! In Folge dessen werden sie zu Adam kommen und sprechen: Du, Adam,

1) Sar. 4, 44.

bist der Vater der Sterblichen, Gott hat dich mit seiner Hand erschaffen und zum Bewohner seines Paradieses gemacht und vor dir die Engel sich niederwerfen heissen ¹⁾, und dich die Namen jeglichen Dinges gelehrt: bitte für uns bei deinem Herrn, dass er uns wegführe von dem Ort, wo wir sind. Da wird er, sagte Muḥammed, sprechen: ich bin nicht im Stande, dies für euch zu thun ²⁾, und den Fehltritt, den er begangen, erwähnen — sein Essen vom verbotenen Baume ³⁾ — (und sprechen) „aber gehet zu Nûḥ, dem ersten Propheten, welchen Gott zu den Bewohnern der Erde gesandt hat. Da werden sie zu Nûḥ gehen; dieser aber wird sagen: „ich bin nicht im Stande für euch Fürbitte zu leisten“ und den Fehltritt, den er begangen, erwähnen, — dass er seinen Herrn (um die Errettung seines Sohnes) bat, da er doch nicht wusste (ob dieser nicht auch Sünden begangen) ⁴⁾ — und sprechen: „gehets aber zu Ibrâhîm, dem Freunde des Barmherzigen. Darauf werden sie zu Ibrâhîm kommen, dieser aber wird sprechen: „ich kann nicht fürbitten für euch“ und von den drei Lügen, die er gesprochen ⁵⁾, erzählen und sagen: gehet aber zu Mûsa, einem Knecht dem Gott die Thora gegeben, mit welchem er gesprochen, den er zu sich herbeigerufen hat, um mit ihm im Geheimen zu sprechen ⁶⁾. Darauf werden sie zu Mûsa gehen. Dieser wird zu ihnen sagen: „ich kann nicht fürbitten für euch“ und die Sünde, welche er begangen, — den Mord ⁷⁾ — erwähnen und sprechen: „gehets aber zu 'Isa (Jesus), dem Knecht Gottes und seinem Gesandten, dem Geist und Wort Gottes. Darauf, sagte Muḥammed, werden sie zu 'Isa gehen, der zu ihnen sagen wird: „ich kann nicht für euch fürbitten, gehets aber zu Muḥammed, einem

1) Vgl. Sur. 7, 10—18. 15, 28—44. 17, 63—67. 18, 48. 20, 115. 38, 71—86.

2) So erklären die Commentatoren die Worte: *لست هناكم*, Andere sagen, es bedeute so viel als „ich stehe nicht auf der Stufe, auf welcher ich nach eurem Wunsche stehen soll, nämlich der Stufe eines Fürbitters (bei

Gott) für euch, so El-Nawawî, welcher sagt: *لست هناكم اى لست فى المحل الذى تطلبونه وهو محل الشفاعة فيكم*.

3) Vgl. Sur. 17, 18—25. 20, 116—127.

4) Dies bezieht sich auf Sur. 11, 47 f., wo Noah Gott um die Errettung seines Sohnes (*كنعان*) von der Sündfluth bittet, Gott ihm aber verbietet, um Dinge zu bitten, die er nicht wüsste. Die Commentatoren zu dem Sahih erklären die Worte *بغير علم* als einen *حال* abhängig von dem an *سؤال*

gehängten Pronomen, indem sie den *تقدير* so feststellen: *مَلْتَمِسًا بِغَيْرِ عِلْمٍ*.

5) Vgl. Sur. 21, 64. 37, 87. und Abu'Ifeda hist. anteislam. ed. Fleischer S. 22.

6) Vgl. Sur. 19, 53.

7) Nämlich die Ermordung des Aegypters. Vgl. Sur. 20, 41.

Knecht, dem Gott die Sünden, welche er vorher und nachher begangen, verziehen hat. Da werden sie, sprach er, zu mir kommen und ich werde meinen Herrn um die Erlaubniß, in seinen Palast einzutreten, bitten, und der Einlass wird mir gewährt werden. Wenn ich ihn nun sehe, falle ich vor ihm nieder und er wird mich so (liegen) lassen, so lange es ihm gefällt. Dann wird er sprechen: Stehe auf o Muḥammed und rede, du sollst gehört werden, lege Fürbitte ein, deine Fürbitte soll angenommen werden, bitte, es soll dir gegeben werden. Da werde ich mein Haupt erheben und Gott loben mit einem Lob und Preis, den er mich lehren wird; dann werde ich fürbitten und er wird mir eine Zahl bestimmen, worauf ich herausgehen und sie in das Paradies einführen werde. (Es erzählte Kaṭāda: und ich hörte ihn sagen, „dann werde ich herausgehen und sie aus dem Feuer herausführen und in das Paradies eingehen lassen.“) Dann werde ich das zweite Mal zurückkehren und meinen Herrn um Einlass in seinen Palast bitten. Da wird mir erlaubt werden bei ihm einzutreten, und wenn ich ihn sehe, falle ich vor ihm nieder und er wird mich so lassen, so lange es ihm gefällt. Dann wird er sprechen: erhebe (dein Haupt) o Muḥammed, und sprich, du sollst erhört, bitte für, deine Fürbitte soll angenommen, bitte, es soll dir gegeben werden. Da werde ich mein Haupt erheben und meinen Herrn loben und preisen, wie er mich es lehren wird, dann Fürbitte einlegen, und er wird mir eine Zahl bestimmen und ich werde herausgehen und sie in das Paradies einführen. — (Es erzählte Kaṭāda: und ich hörte ihn sagen, „da werde ich herausgehen und sie aus dem Feuer heraus und in das Paradies einführen.“) Dann werde ich das dritte Mal zurückkehren und meinen Herrn um Einlass in seinen Palast bitten, welcher mir gestattet werden wird. Wenn ich ihn nun sehe, falle ich vor ihm nieder und er läßt mich so, so lange es ihm gefällt. Dann wird er sprechen, erhebe (dein Haupt) o Muḥammed, sprich, du sollst erhört werden, bitte für, deine Fürbitte soll angenommen werden, bitte, es soll dir gegeben werden. Da werde ich mein Haupt erheben und meinen Herrn loben und preisen, wie er es mich lehren wird und dann Fürbitte einlegen; er wird mir eine Zahl bestimmen und ich werde dann herausgehen und sie in das Paradies einführen, bis nur die in dem Feuer bleiben, welche der Kur'ân (in ihm) fest hält, d. h. welche (nach dem Worte Gottes) „ewig darin bleiben“¹⁾ müssen. Dann, sprach er, las er diesen Vers: „Vielleicht dass Gott Dich auf eine lobenswerthe Stufe stellt“²⁾, und diese lobenswerthe Stufe, sagte er, ist die, welche er eurem Propheten versprochen hat³⁾.

1) Vgl. Sur. 17, 81.

2) Vgl. Sur. 2, 157 u. ö.

3) d. h. die Stelle eines Fürsprechers für die Menschen bei Gott.